

Susanne Schriber und Josef Steppacher

Ausbildung Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH): Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen

Zusammenfassung

Das kompetenzorientierte Lehren und Lernen steht seit einigen Jahren ganz oben auf der globalen bildungspolitischen Agenda. Es bewegt die unterschiedlichsten Bereiche des Bildungswesens, insbesondere auch die Schule und die Lehrerbildung. Im Zentrum stehen die Fragen: Über welche Kompetenzen müssen Lernende verfügen? Was ist der Outcome von Bildung? An welchen Standards wird dieser gemessen? Und nicht zuletzt: Welches sind denn die zentralen Kompetenzen für die jeweiligen Berufsfelder? Kompetenzorientierung ist darum auch ein Entwicklungsthema in der Schulischen Heilpädagogik. Es soll im Folgenden aufgezeigt werden, wie dies am Beispiel der Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) umgesetzt wird.

Résumé

L'enseignement et l'apprentissage, basés sur les compétences, figurent tout en haut de l'agenda de la politique globale de la formation. Ils couvrent des domaines extrêmement variés, en particulier l'école et la formation des enseignants. Des questions centrales se posent: De quelles compétences doivent disposer les élèves? Quel est l'impact de la formation? Quels sont les critères pour l'évaluer? Et, un aspect non négligeable: quelles sont les compétences centrales pour les différents domaines professionnels. La définition des compétences est également un thème à développer dans la pédagogie spécialisée. Cet article montre comment le faire avec l'exemple de la formation pour la pédagogie spécialisée à la «Hochschule für Heilpädagogik (HfH)».

1. Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen: Bedeutung in der Bildungspolitik

Bis anhin wurden die Lernprozesse an Schulen und Hochschulen vor allem über Lernziele gesteuert. Damit wurden die gewünschten Effekte von vermittelten Inhalten, Lerneinheiten, Unterrichtssequenzen und Modulen in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen festgehalten: Grobziele, Feinziele, Richtziele, kognitive, emotionale, soziale Zieldimensionen usw. Die Kompetenzorientierung erweitert nun diesen Ansatz mit einer wichtigen Unterscheidung: Ein(e) an Kompetenzen orientierte(r) Unterricht/Lehre soll die Möglichkeit bieten, mit Wissen etwas anzufangen, ein Können unter Beweis zu stellen, Wissen mit Können und Erfahrungen zu verknüpfen, Lernen in einen

Handlungszusammenhang zu integrieren, um «...in konkreten, situationsspezifischen Kontexten Fragestellungen zu lösen» (Bachmann, 2011, S. 18).

Kompetenzen, Schule und Lehrplan 21

Die PISA-Studie zeigte u. a. auf, dass in Schulen zwar viel gelernt wird, es sich dabei aber oft um ein theoretisch vorhandenes «träges Wissen» ohne Anwendungsbezug in der Praxis handelt. Mit der in diesem Zusammenhang geforderten Kompetenzorientierung soll erkannt werden, wie das erworbene Wissen tatsächlich angewendet und wie der «Outcome» gemessen werden kann. Demnach braucht es eine Lehre, die anwendungs-, kompetenzorientiert ist. In diese Richtung wurde in der Schweiz der

Lehrplan 21 entwickelt. «Der Lehrplan 21 stellt transparent, verständlich und nachvollziehbar dar, was die Schülerinnen und Schüler wissen und können. Mit der Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 wird signalisiert, dass der Lehrplan nicht bereits erfüllt ist, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff im Unterricht behandelt wurde, sondern erst dann, wenn die Kinder und Jugendlichen über das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können» (EDK, 2013). Der Lehrplan 21 ist auch eine Richtschnur, um die individuellen Kompetenzen, den individuellen Lern- und Entwicklungsstand eines Schülers/einer Schülerin einzuschätzen, um das nächsthöhere Kompetenzniveau unabhängig von der Klassennorm zu definieren und entsprechende individualisierende und differenzierende Massnahmen abzuleiten. Im Zentrum stehen die Fragen: Was kann der/die Lernende, was soll er/sie als Nächstes können und welches sind die Voraussetzungen dazu? Derzeitig werden den Lehrplan 21 ergänzende Modelle diskutiert, erprobt und in der Forschung validiert, um auch die Kompetenzen Lernender mit verstärktem Förderbedarf zu erfassen.

Kompetenzen und Hochschule

Die Bologna-Reform strebt eine für alle europäischen Bildungssysteme gültige und vergleichbare Beschreibung von Qualifikationen bzw. Qualifikationsniveaus an. Gemäss den Empfehlungen der CRUS (Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten) aus dem Jahr 2012 ist die Formulierung von Lernergebnissen bzw. Kompetenzen ein Kernelement der Reform. Neu interessiert in der Ausbildung: Was sind Studierende nach dem Abschluss eines Moduls oder eines Studiengangs in der Lage zu tun (vgl. Bachmann, 2013)? Dabei definieren fachunabhängige sogenannte «Dublin Deskriptoren»

in fünf Kategorien die Lernergebnisse, die auf entsprechenden Niveaustufen zu erreichen sind: Wissen und Verstehen, Anwendung von Wissen und Verstehen, Urteilen, Kommunikative Fertigkeiten, Selbstlernfähigkeit.

Kompetenzen in der Lehrerbildung

Die COHEP (Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen) empfahl 2007 die Umsetzung der Bologna-Erklärung in der Lehrerbildung und übernahm die Dublin Deskriptoren für die Bachelor-Stufe im Rahmen eines kompetenzorientierten Qualifikationsrahmens (COHEP, 2007; COHEP, CRUS & KFH, 2011). Ein Masterplan der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) für die Pädagogischen Hochschulen sieht vor: «Im Sinne der Harmonisierung und zur Qualitätsentwicklung sind gesamtschweizerische Kompetenzprofile für den Lehrberuf nach generellen und nach stufenbezogenen Gesichtspunkten und auf das Berufsfeld bezogen zu erarbeiten» (EDK, 2008a). In Ermangelung einer nationalen Harmonisierung der Lehrpläne erarbeiteten in der Folge die Pädagogischen Hochschulen alle und jede für sich vergleichbare Konzepte zur Kompetenzorientierung in der Lehrerbildung. Dabei operationalisierten und differenzierten sie die Dublin Deskriptoren und den Qualifikationsrahmen auf dem Bachelor-Abschluss-Niveau. Zudem berücksichtigten sie auch den Aufbau von heil- und sonderpädagogischen Kompetenzen in einem bescheidenen Umfang. Die Kompetenzraster und die Inhalte der Curricula liegen jedoch noch weit weg von einer inklusiven Lehrerbildung. Demnach sind Zusatzstudien in Schulischer Heilpädagogik, als Master-Studiengang konzipiert, nach wie vor von grosser Bedeutung.

Kompetenzen in der Ausbildung Schulische Heilpädagogik (SHP) allgemein

Die Ausbildung für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Schweiz ist an den Hochschulen angesiedelt. Die jeweiligen Fachhochschulen oder Universitäten richten ihre Ausbildungskonzepte ebenfalls an der Bologna-Systematik und der Kompetenzorientierung aus. Einen zentralen Bezugsrahmen bildet das Anerkennungsreglement für die Sonderpädagogik der EDK: «Das Studium vermittelt Wissens-, Handlungs- und Persönlichkeitskompetenzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf» (EDK, 2008b, S. 2).

Die meisten Ausbildungsinstitute für die SHP betonen die Kompetenzorientierung der Ausbildung und sie differenzieren, präzisieren und erweitern die EDK-Vorgaben vor dem Hintergrund ihres Bildungsverständnisses und ihrer Organisationsstrukturen (siehe etwa für die SHP Coradi & Bernhard, 2005; Joller & Sturny, 2010; für die Logopädie Schräpler et al., 2013).

Eine Adaption des Konzepts «Kompetenzorientierung» für die Ausbildung von SHP verlangt jedoch vorgängig auch eine Diskussion kritischer Aspekte des Ansatzes, wie sie in der «Kompetenzdebatte» geführt wird (vgl. Moegling, 2010, S. 15). Folgende Fragen seien erlaubt und bilden eine Herausforderung an die Konzeptionierung von Ausbildungsplänen:

- Ein reines Schlagwort, eine Modeströmung, gar ein Hype? Wurde nicht schon immer auch kompetenzorientiert unterrichtet und wird mit diesem Konzept alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert; wird nicht im gleichen Stil wie bis anhin unterrichtet?
- Was verstehen wir unter «Kompetenz»? Wird nicht ein unpräziser, ja schwammiger Begriff als Grundlage eines Bildungsgebäudes verwendet? Wie operationalisieren, präzisieren und überprüfen wir Kompetenzen im pädagogischen Kontext?
- Ein Beitrag zur Ökonomisierung der Bildung? Birgt der Paradigmenwechsel und damit die Betonung des beobachtbaren Outcomes die Gefahr, dass das weniger Beobachtbare und Messbare (Wissen, Einstellungen, Haltungen) an Bedeutung einbüsst? Geht es nur noch um «Verwertbarkeit» und Effizienz im Bildungsbereich?
- Gehen zentrale Inhalte verloren? Verlieren sich «Bildung» und «Inhalte» im Dschungel der Kompetenzen oder wird Bildung hilfreich konkretisiert? Ist Bildung nicht mehr als die Summe der Kompetenzen/Standards?
- Verfügen wir über Gütekriterien? Erwerben die Studierenden die richtigen Kompetenzen für die Bewältigung des sonderpädagogischen Alltags und woran erkennt man das? Welche Instrumente stehen zur Messung der professionellen Kompetenzen der SHP zur Verfügung resp. wie und wer entwickelt solche Verfahren?
- Erfassen wir die Reichweite von Kompetenzorientierung? In welchen Bereichen führt die Kompetenzorientierung zu neuen Herausforderungen in der Ausbildung von SHP, von den curricularen Inhalten bis hin zur didaktischen Gestaltung des Unterrichts, der Praxisbegleitung, der Prüfungen und mit welchen Konsequenzen?

2. Kompetenzen in der Ausbildung SHP an der Hochschule für Heilpädagogik HfH

Die Kritik an der Kompetenzorientierung und die offenen Fragen dazu begleiten auch den Prozess an der HfH, das kompetenzorientierte Lehren und Lernen in der SHP-Ausbildung zu stärken.

SHP sollen ihre Aufgaben kompetent im Dienste der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen wahrnehmen können. Der Verweis auf die Definition von Kompetenzen, als «... die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Pro-

bleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert, 2001, S. 27f.) ist zwar umfassend, bedarf in dieser Komplexität aber einer Untergliederung und einer Konkretisierung für die hochschuldidaktische Praxis. Dazu haben wir als Grundlage für das Studium in Schulischer Heilpädagogik in Zusammenarbeit mit Praxisvertretungen und dem Kollegium eine Sammlung von Aufgaben und Kompetenzen zusammengestellt und in einer Broschüre als Kompetenzraster dokumentiert (vgl. Schriber & Steppacher, 2013; siehe Hinweis in Box). Die Sammlung ist als Arbeitsdokument zu verstehen, sie erhebt weder den Anspruch der Vollständigkeit geschweige denn der Zeitlosigkeit, noch eines geschlossenen theoretischen Modells. Der Aufbau dieses Kompetenzrasters sowie Fragen der Umsetzung werden nachstehend erläutert.

Aufgabenfelder und Kompetenzkomponenten

Aufgabenfelder Schulische Heilpädagogik
Sieben zentrale Aufgabenfelder wurden eruiert, in welchen SHP in der Praxis – unabhängig der verschiedenen Settings – tätig sind. Ausgangs- und Referenzpunkt zur Erschliessung dieser Aufgabenfelder ist das oben erwähnte EDK-Anerkennungsreglement (EDK, 2008). Zur notwendigen Differenzierung und Gewichtung der EDK-Kompetenzliste wurden mit Vertretungen aus der Praxis Tätigkeiten, Aufgaben und Anforderungssituationen «phänomenologisch» erschlossen und mittels der Clustermethode gruppiert. Die in dieser Weise erarbeiteten sieben Aufgabenfelder umschreiben idealtypisch Aufgaben von SHP. Idealtyp-

Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen

Ein Berufsbild auf einen Blick

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

www.hfh.ch → Schulische Heilpädagogik →
Wichtige Dokumente

pisch gilt hier insofern, als dass in der Praxis natürlich Interferenzen einzelner Aufgaben gegeben sind. Die Aufgabenfelder beschreiben demnach die für SHP relevanten Tätigkeiten und Anforderungen in spezifischen, aber letztlich nicht durchwegs abgrenzbaren und vernetzten Berufssituationen. Die sieben Aufgabenfelder sind:

- Förderdiagnostik:
Erfassen – Planen – Evaluieren
- Unterrichten –
besonderer Bildungsbedarf
- Unterrichten, Fachdidaktik Sprache
und Mathematik – besonderer
Bildungsbedarf
- Umgang mit herausforderndem
Verhalten
- Beraten
- Kontext gestalten und entwickeln
- Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Es kann kritisch angemerkt werden, dass aufgrund der Bezeichnung der Aufgabenfelder nicht auf genuin heilpädagogische Aufgaben geschlossen werden kann. Das ist in der Tat sachimmanent, denn die Aufgabenfelder werden insbesondere in integrativen Settings ebenso von Regellehrpersonen wie von SHP gestaltet, zeigen sich aber auch in separativen Settings in gleicher Weise als Grundaufgaben im Bildungsprozess; Bildung für Lernende mit besonderem Förderbedarf ist eine gemeinsam verantwortete Aufgabe. Erst aus der Konkretisierung der Aufgaben und Kompetenzen und insbesondere der Aufgabenteilungen, der Zusammenarbeit sowie der settingtypischen Konstellationen wird das spezifisch Heilpädagogische innerhalb der Aufgabenfelder sichtbar.

Die sieben Aufgabenfelder werden im Kompetenzraster auf der Horizontalen aufgeführt. Auf der Vertikalen erfolgt eine Un-

tergliederung der Kompetenzen in mehrere Kompetenzkomponenten (siehe Abb. 1 Kompetenzraster).

Kompetenzkomponenten

Die Dublin Deskriptoren wurden von uns im Hinblick auf ihre heilpädagogische Bedeutsamkeit leicht modifiziert, sprachlich adaptiert und lauten nun:

- Wissen und Verstehen
- Anwenden und Problemlösen
- Urteilen
- Darstellen, Vermitteln und
Kommunizieren
- Eigenes Lernen entwickeln
und reflektieren

Die Kompetenzkomponenten differenzieren und erläutern den Kompetenzbegriff und gliedern die im Studium zu erwerbenden Kompetenzen innerhalb jedes Aufgabenfeldes einer bzw. eines SHP auf. Sie sollen soweit möglich nicht linear und hierarchisch, sondern auf gleicher Ebene angeordnet und von gleichwertiger Bedeutung gesehen werden. Mit diesem zirkulären Kompetenzbegriff wird unser Verständnis von Lernen im Hochschulkontext verdeutlicht.

Kompetenzraster Aufgaben

Schulische Heilpädagogik

Wie beim Vorgehen zur Erschliessung der Aufgabenfelder wurden die Kompetenzen und Teilaufgaben innerhalb der Aufgabenfelder erarbeitet und in einem breit abgestützten Vernehmlassungsverfahren durch Praxis- und Lehrvertretung überprüft, ergänzt und präzisiert. Exemplarisch wird in nachfolgender Abbildung eine Kompetenz aus dem Aufgabenfeld «Umgang mit herausforderndem Verhalten» zur Kompetenzkomponente «Darstellen, Vermitteln, Kommunizieren» herausgegriffen:

Abbildung 1:
Kompetenzraster

**«Referenzrahmen» SHP:
Aufgaben – Kompetenzen**

Zweck des Referenzrahmens «Aufgaben und Kompetenzen SHP»

Wir verstehen die Sammlung «Schulische Heilpädagogik: Aufgaben – Kompetenzen» als «Lehrplan» bzw. Referenzrahmen des SHP-Curriculums. Sie dient uns im Kontakt nach aussen und für das Berufsfeld als Grundlage, das *Berufs- und Rollenbild der Schulischen Heilpädagogik* zu schärfen, den Diskurs hinsichtlich *Schnittstellen und Kooperationen Regelschulpädagogik und Heilpädagogik* zu führen und zu Klärungen der *Aufgabenteilungen* beizutragen.

SHP erhalten vorgängig bzw. während des Studiums einen *Überblick zu Zielkompetenzen der Ausbildung und zu Inhalten*, die sachlogisch aus den Kompetenzen abgeleitet werden können. Dies soll in der Fülle von Teilinhalten und Ausbildungselementen Orientierung geben.

Die Sammlung dient uns nach innen für die *Curriculumsentwicklung* sowie die *Entwicklung einzelner Modulhalte* bis hin

auf die Ebene einzelner Lehreinheiten. Sie wird konsultiert, wenn es gilt, *curriculare Schnittstellen mit den Pädagogischen Hochschulen* zu fassen.

Umsetzung kompetenzorientiertes Lehren und Lernen in der Ausbildung SHP

Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist nicht mit der Auflistung und der Zusammenstellung von Kompetenzen getan. Will der hochschuldidaktische Zugang nicht lediglich zur Absichtserklärung oder zum Etikett verkommen (siehe kritische Anmerkung «Alter Wein in neuen Schläuchen»), so braucht es konkrete Umsetzungsarbeiten zum kompetenzorientierten Lehrplan.

Passung Kompetenzen – Lernarrangements – Kompetenzüberprüfung

Es ist geplant, künftig die Module des Pflichtstudiums kompetenzorientiert auszuschreiben und Lehreinheiten kompetenzorientiert zu evaluieren. Erfreulicherweise lösen die bereits bestehenden Prüfungsfor-

men (Leistungsnachweise, Praxisprojektarbeit, Berufspraktische Prüfung, Praxisprofilprüfung und Master-These) schon weitgehend eine Kompetenzorientierung ein. Damit erfüllen sie den zentralen Anspruch der Übereinstimmung und Kohärenz («Passung») von Lernzielen und Leistungsüberprüfung (vgl. Bachmann, 2011; Wehr & Ertel, 2007; Zellweger Moser & Jenert, 2011; Zimmermann, 2011).

Das an der HfH in der Ausbildung SHP derzeitige fokussierte Thema dieser «Passung» sind die Lernaktivitäten und Lernarrangements, die dem kompetenzorientierten Lernen und Lehren gerecht werden sollen (vgl. auch Bachmann, 2013). Es gilt Unterrichtformen, Lehr- und Lernformate zu optimieren, die ein eigenständiges kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ermöglichen. Gefragt ist der Fokus des Lernens der Studierenden, womit auch ein Rollenwandel der Dozierenden in Richtung Lerncoaching einhergeht (vgl. Zimmermann & Zellweger, 2013). Dieser Wechsel wird in der Fachliteratur mit dem Ausdruck «shift from teaching to learning» umschrieben (vgl. Bachmann, 2011, S. 14).

Ausklang und Ausblick

Auf Prozess- und Entwicklungsebene ist nicht zu unterschätzen, dass viel Zeit und Ressourcen für die Einführung und Umsetzung des kompetenzorientierten Lehrens und Lernens in einer Organisation und in einem Kollegium eingerechnet werden müssen. Wie andernorts löste auch an der HfH der Auftakt «Kompetenzorientierung» grundlegende Bedenken aus, etwa in der Art der eingangs aufgeführten kritischen Fragen.

Bei allen Zweifeln, Schwierigkeiten und Stolpersteinen: Ziel unserer Bestrebungen ist, dass die Studierenden am Ende der

Ausbildung über fundierte Handlungskompetenzen verfügen, um konkrete Anforderungssituationen im heilpädagogischen Berufsalltag selbstorganisiert und kreativ bewältigen zu können. Erst empirische Absicherungen (vgl. kritische Anmerkung «Gütekriterien») werden belegen, inwiefern wir mit den SHP-Ausbildungskompetenzen auf dem richtigen – gemeint für die Praxis gewinnbringenden und in der Theorie vertretbaren – Weg sind, um den Zielanspruch einzulösen.

Literatur

Das Literaturverzeichnis kann bezogen werden: susanne.schriber@hfh.ch

Prof. Dr. Susanne Schriber
Bereichsleiterin und Dozentin Pädagogik
für Körper- und Mehrfachbehinderte im
Studiengang Sonderpädagogik / SHP
susanne.schriber@hfh.ch

Prof. Dr. Josef Steppacher
Leiter Departement Heilpädagogische
Lehrberufe und Leiter
Studiengang Sonderpädagogik mit
Vertiefungsrichtung SHP
josef.steppacher@hfh.ch

*Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich*